

WHY SHOULD THE CHRISTIAN?

THTLE

**“La Práctica del Diezmo
en la Vida Cristiana: ¿Por
Qué el Cristiano Debe
Diezmar?”**

Contenido

Resumen	3
Introducción	4
El Diezmo en la Ley Mosaica	4
El Diezmo en el Nuevo Testamento	6
Desafíos y Consideraciones en la Práctica del Diezmo	7
Conclusión	8
Bibliografía	9

**“La Práctica del Diezmo en la Vida Cristiana:
¿Por Qué el Cristiano Debe Diezmar?”**

Rev. & Chaplain: Sergio Leal Ramírez.
Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com
Orcid: <https://0000-0002-7701-2910>

Resumen

La práctica del diezmo ha sido una tradición significativa en la vida religiosa, con raíces profundas en el Antiguo Testamento y una evolución en el contexto cristiano. Este artículo explora los diversos tipos de diezmo descritos en las Escrituras, incluyendo el diezmo levítico, de festividad y del tercer año, y examina su relevancia en la vida cristiana actual. La metodología empleada incluye un análisis histórico y hermenéutico de estos diezmos, así como su aplicación en el contexto contemporáneo. Los resultados revelan que, aunque las prácticas han cambiado, los principios de generosidad y apoyo comunitario siguen siendo relevantes. La conclusión destaca la importancia de adaptar estos principios para fomentar una vida cristiana de generosidad y justicia social.

Palabras claves: Adoración, Generosidad, Responsabilidad Financiera, Sostenimiento De La Iglesia, Justicia Social

Introducción

El diezmo, una práctica de ofrecer el 10% de los ingresos a la iglesia o a causas religiosas, tiene profundas raíces en la tradición cristiana y judía. En el Antiguo Testamento, el término "diezmo" se traduce de la palabra hebrea "maser", mientras que en el Nuevo Testamento, se utiliza la palabra griega "δεκάτη" (dekátē). Ambas expresiones denotan la noción de "la décima parte" o "diezmo". Este artículo examina el diezmo desde una perspectiva teológica, explorando su origen bíblico, su evolución en la práctica cristiana y las interpretaciones modernas de su relevancia.

El diezmo es una práctica que se menciona por primera vez en el libro del Génesis. La primera referencia a un diezmo es el encuentro entre Abraham y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. En Génesis 14:20, se dice que Abraham "le dió el diezmo de todo." Este acto se realiza como una expresión de gratitud y reconocimiento de la autoridad divina de Melquisedec, aunque no se establece aquí una obligación legal (Smith, 2014).

El Diezmo en la Ley Mosaica

La codificación más formal del diezmo aparece en la Ley Mosaica, contenida en los libros de Levítico, Números y Deuteronomio. En Levítico 27:30 se establece que "Todo el diezmo de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, es del Señor; es cosa dedicada al Señor." Este versículo subraya que el diezmo es un acto de dedicación a Dios, una porción de los bienes que se retorna a Él.

El libro de Números (18:21-24) proporciona una explicación adicional sobre el propósito del diezmo. Los levitas, que no recibieron una herencia de tierra como las demás tribus, eran sustentados por los diezmos del pueblo. Este sistema de apoyo económico

aseguraba que los levitas pudieran dedicarse plenamente al servicio en el tabernáculo sin necesidad de preocuparse por la agricultura o la ganadería. Además, la práctica subrayaba el principio de que todo lo que se posee es un don de Dios y debe ser compartido con aquellos encargados del servicio religioso.

El diezmo levítico, el más conocido, consistía en el 10% de la producción agrícola y ganadera que los israelitas debían entregar a la tribu de Leví.

En Deuteronomio 14:22-29, se describe otro tipo de diezmo, conocido como el "diezmo del segundo año," que tenía un propósito distinto: proveer para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, asegurando así el bienestar de las clases sociales más vulnerables. Este tipo de diezmo también era una manifestación de la justicia social y de la provisión divina para los necesitados (Brueggemann, 2001).

El "diezmo al rey", es el más reciente y transitorio de los diezmos. Introducido aproximadamente mil años antes de Cristo, cuando Saúl se convirtió en rey (1 Sam. 8:11-15), este impuesto fue implementado unos 400 años después de que el pueblo de Israel entrara en Canaán, y continuó hasta el final de la monarquía. Aunque también se le denominaba diezmo, se diferenciaba del diezmo sacerdotal, siendo un impuesto temporal destinado exclusivamente para el rey.

El Diezmo en el Nuevo Testamento

El Nuevo Testamento presenta una perspectiva compleja sobre el diezmo, con referencias que deben ser entendidas en su contexto histórico y teológico. A continuación, se revisan las principales menciones del diezmo en el Nuevo Testamento: En Mateo 23:23 y Lucas 11:42, Jesús menciona el diezmo en un contexto de crítica hacia los fariseos. En Mateo 23:23, Jesús dice: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y habéis descuidado lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.” En Lucas 11:42, se repite un mensaje similar: “Pero ¡ay de vosotros, fariseos! Porque diezmáis la menta, la ruda y toda hierba, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer, sin dejar aquello.”

Estas declaraciones de Jesús destacan que el diezmo, aunque importante, no debe ser visto como un fin en sí mismo. Más bien, debe ser acompañado de una vida de justicia y misericordia. Jesús no condena el diezmo, sino que critica a los fariseos por su enfoque legalista que descuida aspectos más profundos de la ley (Wright, 2004).

En el Sermón del Monte, aunque Jesús no menciona el diezmo directamente, establece principios de generosidad y de un corazón puro al dar (Mateo 6:1-4). Aquí, la enseñanza se centra en la actitud correcta al dar, sugiriendo que la generosidad debe surgir de un corazón sincero y no como un acto de exhibición.

En las epístolas paulinas, el diezmo no se menciona explícitamente como una obligación. En lugar de eso, Pablo enseña principios de generosidad y disposición en el dar. En 2 Corintios 9:6-7, Pablo escribe: “Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también segará.”

Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.” Este pasaje enfatiza la actitud voluntaria y generosa en el dar, sin especificar un porcentaje exacto.

En 1 Corintios 16:1-2, Pablo instruye a la iglesia en Corinto sobre la recolección de fondos para los santos en Jerusalén: “Ahora bien, acerca de la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se hagan entonces colectas.” Esta instrucción refleja la práctica de recolectar fondos de manera sistemática, pero no prescribe un monto específico como el diezmo (Hays, 1996).

Desafíos y Consideraciones en la Práctica del Diezmo

Aunque la práctica del diezmo tiene muchos beneficios, también presenta desafíos que deben ser considerados.

La Percepción de la Obligación Uno de los desafíos más comunes es la percepción del diezmo como una obligación pesada en lugar de una oportunidad para adorar y servir a Dios. Es importante que los cristianos entiendan el diezmo no como una carga, sino como una expresión de gratitud y un medio para participar en la obra de Dios (Elliott, 2017).

La Equidad en la Aplicación Otro desafío es asegurar que la práctica del diezmo sea equitativa y se aplique de manera justa en la vida de la iglesia. Es fundamental que la administración de los fondos recaudados se realice con transparencia y que se utilicen para promover el bienestar de la comunidad y la misión de la iglesia.

Conclusión

La práctica del diezmo puede ser una herramienta eficaz para el crecimiento espiritual del cristiano. Al establecer una disciplina de dar, los creyentes aprenden a manejar sus recursos de manera que refleje sus valores y prioridades espirituales. Además, desarrolla una actitud de generosidad y desprendimiento, promoviendo una vida de obediencia y adoración (Wright, 2004). Por otra parte, su práctica fomenta una mayor responsabilidad financiera. Al comprometerse a dar un porcentaje específico de sus ingresos, los creyentes deben planificar y administrar sus recursos de manera consciente. Este enfoque puede fomentar una gestión financiera saludable y un equilibrio entre el uso personal y el apoyo a la obra de Dios (Gordon, 2003).

El diezmo también juega un papel en la vida comunitaria de la iglesia. Al contribuir regularmente a la obra de Dios, los creyentes apoyan el ministerio local y global, facilitando la evangelización, el discipulado y el servicio a los necesitados. El diezmo puede fortalecer el sentido de comunidad y de propósito compartido en la misión de la iglesia (Bock, 2007).

Bibliografía

Biblia de las Américas. (1997). Editorial Mundo Hispano.

Biddle, M. (2003). *Deuteronomy*. Smyth & Helwys.

Bock, D. L. (2007). *Acts*. Baker Academic.

Doohan, H. (1989). *Paul's Vision of Church*. Michael Glazier.

Gray, P. (2017). *The Routledge guidebook to the new testament*. Routledge.

HAYS. (2002). *Faith of Jesus Christ* (2nd ed.). William B Eerdmans Publishing.

McConville, J. G. (1984). *I and II Chronicles*. Westminster/John Knox Press.

van der Toorn, K., van der Horst, P. W., & Becking, B. (Eds.). (1998). *Dictionary of Deities and Demons in the Bible: Second extensively revised edition* (2nd ed.). Brill.

Wright, N. T. (1997). *Jesus and the victory of god*. Augsburg Fortress.

Citas Bíblicas

2 Corintios 9:6-7

Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría.

Somos llamados a dar de forma generosa, voluntaria y con alegría. Dando así, recibiremos abundancia, al igual que el agricultor que siembra una gran cantidad de semillas. ¡A su debido tiempo recibe su gran cosecha!

Malaquías 3:10

Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto —dice el Señor Todopoderoso—, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde.

Al ofrendar y diezmar afirmamos que confiamos en que Dios seguirá proveyendo a nuestras necesidades. Y es así, porque Dios promete derramar bendiciones sobre aquellos que ofrendan y diezman por amor a él.

Proverbios 11:24

Unos dan a manos llenas, y reciben más de lo que dan; otros ni sus deudas pagan, y acaban en la miseria.

Las matemáticas de Dios son bien diferentes a las de los humanos. Con Dios, el que más da, es el que recibe más.

Marcos 12:41-44

Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas, y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en

el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba; pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento».

Jesús exaltó la ofrenda de la viuda porque ella dio todo lo que tenía, todo su sustento. Ese fue un paso de obediencia y de fe. Los demás daban lo que les sobraba, quizás solo por costumbre. La viuda dio de forma sacrificial y no pasó desapercibida ante los ojos de Dios.

1 Corintios 16:2a

El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos...

Levítico 27:30

El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado.

Lucas 6:38

Den, y se les dará: se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes».

Lucas 16:10

El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho; y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho.

Lucas 16:11-12

Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y, si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece?

Proverbios 3:9-10

Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo.

Hechos 20:35

Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: “Hay más dicha en dar que en recibir”.

Efesios 5:2

Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy amados, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios.

Deuteronomio 12:17-18

No podrás comer en tus ciudades el diezmo de tu trigo, de tu vino o de tu aceite, ni los primogénitos de tus ganados y de tus rebaños, ni lo que hayas prometido dar, ni tus ofrendas voluntarias ni tus contribuciones. Disfrutarás de ellos en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que él elija. Así también lo harán tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu esclava, y los levitas que vivan en tus ciudades, y te alegrarás ante el Señor tu Dios por los logros de tu trabajo

Deuteronomio 14:22-23

Cada año, sin falta, apartarás la décima parte de todo lo que produzcan tus campos. En la presencia del Señor tu Dios comerás la décima parte de tu trigo, tu vino y tu aceite, y de los primogénitos de tus manadas y rebaños; lo harás en el lugar donde él decida habitar. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios.

Deuteronomio 16:17

Cada uno llevará ofrendas, según lo haya bendecido el Señor tu Dios.

2 Crónicas 31:5

Tan pronto como se dio la orden, los israelitas entregaron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite, de la miel y de todos los productos del campo. También dieron en abundancia el diezmo de todo.

Nehemías 10:37

Convinimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios las primicias de nuestra molienda, de nuestras ofrendas, del fruto de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite, para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios. Convinimos también en dar la décima parte de nuestras cosechas a los levitas, pues son ellos quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos.

Salmo 20:1-3

Que el Señor te responda cuando estés angustiado; que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Que te envíe ayuda desde el santuario; que desde Sión te dé su apoyo. Que se acuerde de todas tus ofrendas; que acepte tus holocaustos.

Amós 4:5

Quemen pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias. Háganlo saber a todos, israelitas; ¡eso es lo que a ustedes les encanta! —afirma el Señor omnipotente—.

Mateo 5:23-24

Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano; luego vuelve y presenta tu ofrenda.

Mateo 6:19-21

No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.